

TEXNIKA YO‘NALISHIDAGI OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA XOTIN-QIZLAR IJTIMOY FAOLLIGI VA LIDERLIK SALOHIYATINI SHAKLLANTIRISH.

N.A. Usmonova¹, Abdullayeva B.Y.²

¹PhD; ²katta o‘qituvchi - Farg‘ona davlat texnika universiteti, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623198>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada texnika yo‘nalishidagi oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olayotgan xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularning liderlik salohiyatini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, motivatsion omillar va ijtimoiy hamkorlikning ahamiyati yoritiladi. Tadqiqot natijalarida xotin-qizlar faolligini oshirishda mentorlik dasturlari, innovatsion loyihalarda ishtirok va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish muhim omil sifatida ko‘rsatib o‘tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ijtimoiy faollik, liderlik salohiyati, texnika oliygohi, xotin-qizlar, ta‘limda gender tenglik, innovatsion yondashuv.*

Bugungi kunda mamlakatimizda xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish yo‘nalishida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayollar nafaqat oilaning, balki jamiyatning ham tayanchidir, ularning ta‘lim, fan, tibbiyot, iqtisodiyot va biznes sohalarida yutuqlarga erishishlari uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilayotgani quvonarlidir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 7-martdagi **"Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"**gi PF-87-son Farmoni aynan shu yo‘nalishda muhim qadam bo‘ldi. Mazkur farmon asosida xotin-qizlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning bandligini ta‘minlash, tadbirkorlik va innovatsion faoliyatga keng jalb qilish, ilm-fan va ta‘lim sohasida rahbarlik lavozimlariga tayyorlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Oliy ta‘lim muassasalarida xotin-qizlar faoliyati O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, Oliy majlis Senatining, Vazirlar mahkamasining qaror va farmonlari, Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirining 2024-yil 20-avgust kuni 316-sonli **"Xotin-qizlar masalalari bo‘yicha maslahat kengashlari faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida"** gi buyrug‘i asosida olib boriladi va xotin-qizlar maslahat kengashlari faoliyati yanada takomillashtiriladi. Endilikda maslahat kengashlari raisi va barcha fakultetlarda faoliyat yuritayotgan dekan maslahatchilari tominidan xotin-qizlar masalalariga oid ko‘plab tashabbuslar ilgari surilmoqda va hayotga tatbiq etilmoqda.

Texnika va muhandislik sohalarida ayollar faolligini kuchaytirish, ularning yetakchilik salohiyatini rivojlantirish dolzarb masalalardan sanaladi. Texnik sohalar an‘anaviy tarzda erkaklar ustun bo‘lgan yo‘nalish sifatida qaralgan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda xotin-qizlar orasida bu sohaga qiziqish ortib bormoqda. Bu jarayonni tizimli tarzda qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish zaruriyati tug‘ilmoqda.

Xotin-qizlarning texnik sohalardagi o‘rni va muammolar. Texnika yo‘nalishidagi oliy ta‘lim muassasalarida o‘qiyotgan xotin-qizlar soni yil sayin ortib borayotganiga qaramay,

ularning ilmiy, tashkiliy va rahbarlik lavozimlarida faolligi yetarli darajada emas. Asosiy muammolar quyidagilardan iborat:

- ijtimoiy stereotiplar va gender stereotiplarining saqlanib qolishi;
- yetakchilik ko‘nikmalarining sust rivojlanishi;
- mentorlik tizimining yetarli emasligi.

Ijtimoiy faollik va liderlik tushunchalari. Ijtimoiy faollik — bu shaxsning jamiyat hayotidagi ishtirok darajasi, ijtimoiy tashabbuskorligi va mas’uliyat hissining yuksakligi bilan belgilanadi. Liderlik esa boshqalarni ilhomlantira olish, jamoani birlashtirish, muammolarga yechim topish va qarorlar qabul qilish qobiliyatidir. Texnik sohalarda bu sifatlar ayniqsa muhim bo‘lib, innovatsion fikrlash va texnologik tashabbuskorlik bilan chambarchas bog‘liqdir.

Texnik yo‘nalishlarda xotin-qizlar liderligini rivojlantirish omillari. Xotin-qizlar liderligini shakllantirish uchun quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

- **Ta’lim muassasalarida gender tenglik muhitini yaratish;**
- **Mentorlik va kouching dasturlarini joriy etish;**
- **Texnik ijodkorlik klublari, startup loyihalarda xotin-qizlarni faol ishtirok etishga rag‘batlantirish;**
- **Mahalliy va xalqaro ilmiy texnik loyihalarda ayollar ulushini orttirish;**
- **Ayol muhandislar, olimlar orqali motivatsiya berish.**

Amaliy tavsiyalar:

- Texnika yo‘nalishidagi oliy ta’lim muassasalarida **“Loyiha” guruhleri** tashkil etish va ularning ilmiy va innovatsion faoliyatga keng jalb etilishi borasida muhim ishlarni amalga oshirish;
- **Grantlar, stipendiyalar va tanlovlarda** xotin-qizlar ulushini ko‘paytirish;
- O‘quv jarayoniga **liderlik va kommunikativ kompetensiyalarni** rivojlantiruvchi modullarni kiritish;
- Talaba qizlar ishtirokidagi **innovatsion hakatonlar** va **startup loyihalarni** ko‘proq yo‘lga qo‘yish.

Xulosa. Texnik yo‘nalishdagi oliy ta’lim muassasalarida xotin-qizlarning ijtimoiy faolligini oshirish va liderlik salohiyatini shakllantirish – nafaqat ularning shaxsiy muvaffaqiyati, balki mamlakatning ilmiy-texnik salohiyatini yuksaltirishga xizmat qiladi. Shu bois, ta’lim muassasalari, davlat va jamoat tashkilotlari o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish orqali bu jarayonni tizimli qo‘llab-quvvatlash zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2022-yil 7-martdagi **“Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”**gi PF-87-son Farmoni
2. Karimova M. “Ayollar liderligi va ijtimoiy faollikni rivojlantirishning psixologik asoslari”. – Toshkent, 2022.
3. UNESCO. *Women in STEM: Towards Gender Equality in Science and Technology*. Paris, 2021.